

KARATÊ: CAMINHO DA HARMONIA NA COMUNIDADE DE SÃO JOSÉ DA MATA, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB

ARTIGO ORIGINAL

FERREIRA, Roberto Marcelino¹, CERQUEIRA, Joaci dos Santos²

FERREIRA, Roberto Marcelino. CERQUEIRA, Joaci dos Santos. **Karatê: caminho da harmonia na comunidade de São José da Mata, no Município de Campina Grande-PB**. Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento. Ano 09, Ed. 09, Vol. 02, pp. 36-64. Setembro de 2024. ISSN: 2448-0959, Link de acesso: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/educacao/caminho-da-harmonia>, DOI: 10.32749/nucleodoconhecimento.com.br/educacao/caminho-da-harmonia

RESUMO

A pesquisa aborda a evolução da Educação Física quanto às características pedagógicas, principalmente como o *Karatê* tornou-se um componente desta nova tematização, cuja origem oriental é sistematizada pela cultura nipônica e com características particulares que visam à preparação do indivíduo de maneira completa. Nesse contexto, o objetivo desta pesquisa foi democratizar o acesso à prática esportiva do *karatê* a adolescentes da Comunidade de São José da Mata no município de Campina Grande-PB, com caráter formativo-educacional. O procedimento metodológico adotado foi a modalidade pesquisa exploratória com abordagem qualitativa e quantitativa. A pesquisa foi realizada no ano de 2023 com alunos participantes do projeto *Karatê: Caminho da Harmonia*. Como instrumento de pesquisa utilizou-se dois questionários, um no início do projeto e outro ao final, além da Matriz para Identificação de Princípios Sócios Educativos. Quanto ao gênero dos pesquisados, a maioria se identificou como do sexo masculino, e sobre a idade dos pesquisados, metade possui menos de 18 anos. Quanto aos benefícios que a prática do *Karatê* proporciona, a maioria atribuiu ser a saúde, e outros pesquisados observaram que desenvolver seus músculos seria o principal benefício. Já em relação a motivação para à prática do *karatê*, houve destaque para o argumento “influência de amigos e incentivo dos pais”. Desta forma, conclui-se que, sobre a identificação de princípios socioeducativos voltados a prática do *Karatê*, houve grande influência nas ações de saúde mental com o princípio coeducação e prazer pela prática esportiva com coeducação.

Palavras-chave: Educação Física, Treinamento, Saúde Mental, Motivação, Identificação.

1. INTRODUÇÃO

A história da humanidade se confunde com a da Educação Física, pois desde o ato de caçar, realizar deslocamento na condição de nômade, o desenvolvimento e a prática da agricultura, a criação de animais domésticos, e até mesmo guerrear, diretamente o ser humano estava praticando atividades físicas (Gamboa, 2007). Desta forma, ao longo da existência a Educação Física ganhou notoriedade e se transformou conforme a evolução cultural dos povos (Goellner, 2021).

Assim sendo, de acordo com Soares *et al.* (1992), a concepção de uma Educação Física com características pedagógicas, tendo a Cultura Corporal do Movimento (CCM) - cultura essa produzida pelo homem através dos tempos - como alicerce das práticas de Educação Física, possibilitou o surgimento das questões sociais, morais, éticas e intelectuais (e não apenas esporte pelo esporte) que passaram a fazer parte dos conteúdos da Educação Física (Brasil, 1998; Darido, 2003).

Com o surgimento dos novos conteúdos formativos, as artes marciais ganharam maior destaque nesse ambiente, principalmente o *Karatê*, como elemento de transformação. Essa arte de guerra teve origem no continente asiático, apresentando características singulares que possibilitavam à preparação física do praticante de forma completa (Cantanhede; Nascimento; Rezende, 2010).

Portanto, a prática do *karatê* agrega as influências confucionistas, percorrendo pela tradição zen-budista e o *Bushido*, representando os fundamentos do código dos guerreiros samurais (Darido, 2003).

Destaca-se também que a arte do *karatê* foi evoluindo dentro da cultura japonesa com uma harmonia singular em sua condução. Os alunos reverenciam o Dojô, os mais graduados e o mestre curvam-se em pé ou na posição de *Za-rei* (ajoelhado). Portanto, muito do que ainda é cultuado e ensinado do *Karatê* além das outras formas de combate, utiliza-se como referência os centros de práticas dessa arte no continente asiático (Cantanhede; Nascimento; Rezende, 2010).

Por conseguinte, para Alves e Shiratomi (2006) o *karatê* é um instrumento de formação da cidadania e de desenvolvimento de vida saudável que transita por uma prática esportiva devidamente orientada que permite ao praticante um bom desenvolvimento neuropsicomotor. Além de solidificar a personalidade dos jovens, direciona para uma maior qualidade de vida.

O karatê contribui para a socialização de crianças e adolescentes porque visa principalmente a formação do caráter do aprendiz. Entende-se ainda que a prática dessa arte marcial na infância e adolescência, favorece o desenvolvimento da autoconfiança, bem como habilidades necessárias ao processo de socialização (Lima; Mourão, 2022).

Desta maneira, a democratização do acesso à prática esportiva do *Karatê* para adolescentes da Comunidade de São José da Mata, em Campina Grande-PB, poderá contribuir com caráter formativo-educacional, promovendo a inclusão social, a saúde mental e física, a preservação de valores morais, o civismo, a valorização das raízes e heranças culturais, a conscientização de princípios socioeducativos, a aquisição de valores de direitos e deveres, e a solidariedade. Portanto, o objetivo deste estudo foi democratizar o acesso à prática esportiva do *Karatê* para adolescentes da Comunidade de São José da Mata, no município de Campina Grande-PB, com caráter formativo-educacional.

Nesse sentido, o tema será explorado para possibilitar alcançar o objetivo proposto pela pesquisa. Em relação à metodologia, a pesquisa será do tipo descritiva e exploratória, com abordagem caracterizada como quantitativa e qualitativa, utilizando como instrumento de pesquisa questionários e uma matriz para identificação de princípios socioeducativos. Após a coleta, análise e interpretação dos dados, serão apresentados os resultados e a discussão, realizando comparações com outros estudos, a fim de corroborar ou não com os dados apresentados, e, por fim, serão apresentadas as considerações finais do estudo.

2 MATERIAL E MÉTODOS

2.1 TIPO DE PESQUISA E MÉTODO

De acordo Gil (2002), para se demarcar um objeto a ser pesquisado, identificar e ajustar as variáveis é de fundamental importância, pois, poderão influenciar as formas de controle e de observação sobre o objeto. Portanto, caracterizar o tipo de pesquisa é essencial para o delineamento do estudo.

Nesse sentido, Gil (2002) descreve que:

A pesquisa do tipo descritiva e exploratória pode ser explicada como um tipo de pesquisa com base empírica que é concebida e realizada em estreita associação com uma ação, ou com a resolução de um problema coletivo em que os pesquisadores e participantes representativos da situação ou do problema estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo (Gil, 2002).

Já Marconi e Lakatos (2017) definem a pesquisa de campo como uma ferramenta para a obtenção de informações e/ou conhecimentos acerca de um problema, na busca de respostas para ele. Procura também uma comprovação para uma hipótese, podendo assim descobrir novos fenômenos ou a relação entre eles.

Em relação à abordagem qualitativa, Flick (2009) enfatiza que ela permite ao pesquisador a escolha adequada de métodos e teorias, o reconhecimento e análise de perspectivas diferentes, a reflexão a respeito de sua pesquisa como parte do processo de conhecimento e a variedade de métodos e abordagens.

Quanto ao método, segundo Gil (2008), pode-se defini-lo como o caminho para se chegar a um determinado fim, e método científico como o conjunto de procedimentos intelectuais e técnicos empregados para se alcançar um resultado. Para Libâneo (1993, p. 24), os métodos baseiam-se na exposição verbal da matéria e/ou demonstração. Desta maneira, tanto a exposição quanto a análise são feitas pelo professor, e a ênfase nos exercícios na repetição de conceitos ou fórmulas na memorização que visa disciplinar a mente e formar hábitos.

Assim este estudo foi caracterizado como quantitativo e qualitativo, pois quantificou os dados coletados em resposta aos questionamentos propostos, conforme questionários aplicados aos participantes do estudo, quanto na análise dos resultados e sua apresentação por meio de dados estatísticos, e qualitativo, pois examinou as evidências baseadas em dados verbais para entender o fenômeno estudado.

2.2 CARACTERIZAÇÃO DO LOCAL DE ESTUDO

A comunidade escolhida para a realização do estudo está localizada no distrito de São José da Mata, município de Campina Grande-PB. De acordo com o levantamento demográfico realizado pelo IBGE, a população do Distrito de São José da Mata no ano de 2010 foi estimada em 13.068 habitantes, sendo que deste total 53% são mulheres e 47% são homens. A maioria dos habitantes reside na zona rural, caracterizando-o como um distrito de características agrícolas e de pequenas propriedades na sua maioria (IBGE, 2010).

Localizado a nordeste do Estado da Paraíba, nas Coordenadas Geográficas 7°10'57.31"S 35°59'4.60"O, o distrito de São José da Mata (Figura 1) pertence ao município de Campina Grande-PB e fronteira com os Municípios de Puxinanã-PB e Lagoa Seca-PB ao norte, com Boa Vista-PB e Pocinhos-PB a leste e com a cidade de Campina Grande ao sul e a oeste (IBGE, 2010).

Figura 1 - Mapa do município de Campina Grande-PB, com área destacada em verde o distrito de São José da Mata

Fonte: Autor Cerqueira, J. S. 2022.

2.3 CRITÉRIO DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO DOS PARTICIPANTES DA PESQUISA

A pesquisa foi realizada com os participantes do projeto *Karatê: Caminho da Harmonia* na Comunidade de São José da Mata, no município de Campina Grande-PB. O critério de inclusão foi a voluntariedade dos participantes do projeto, e em relação ao critério de exclusão, foram excluídos do estudo os participantes do projeto que não foram voluntários.

2.4 INSTRUMENTO DA PESQUISA

De acordo com a metodologia do *karatê*, diante de suas atividades individuais e particulares, deve-se manter um foco único que vislumbre uma metodologia de trabalho na visão de processo educacional permanente. Fundamentando-se em seis princípios sócios educativos (Adaptados de São Paulo, 2020) utilizados em práticas de técnicas que propiciem, conforme a Matriz para Identificação de Princípios Sócios Educativos (Quadro 1):

1. O saber coletivo (coeducação);
2. A capacidade de organização grupal (cooperação);
3. A reflexão crítica (emancipação);
4. O posicionamento do educando como “sujeito” (totalidade);
5. Ser o educando agente de sua aprendizagem (participação);
6. A partir da realidade na qual está inserido (regionalismo).

Quadro 1 - Matriz para Identificação de Princípios Sócio Educativos voltados a prática do *Karatê*

		PRINCÍPIOS					
		Coe duc açã o	Co ope raç ão	Em anc ipa ção	Tot alid ade	Par tici paç ão	Reg ion alis mo
- Grande Influência							
	- Pouca Influência						
	- Nenhuma influência						
Ações	Inserção Social						
	Saúde mental						
	Saúde física						
	Valores Morais						
	Civismo						
	Responsabilidade Social						
	Solidariedade						
	Prazer pela prática esportiva						
	Valorização das raízes culturais						
	Heranças culturais						

Legenda: O saber coletivo (coeducação); A capacidade de organização grupal (cooperação); A reflexão crítica (emancipação); O posicionamento do educando como “sujeito” (totalidade); Ser o educando agente de sua aprendizagem (participação); A partir da realidade na qual está inserido (regionalismo).

Fonte: Hidro Québec (1990), adaptada pelos autores Ferreira; Cerqueira, 2023.

Desta forma empregou-se os recursos pedagógicos considerados mais adequados ao estudo para o saber coletivo, com enfoque no desenvolvimento social e na compreensão do fenômeno pesquisado.

A coleta de dados foi realizada no ano de 2023, e por meio da técnica de observação das aulas fundamentado nos 6 (seis) princípios sócio educativos, supramencionados, durante todo projeto, e através da aplicação de questionários com questões abertas e fechadas com cada um dos respectivos participantes do projeto.

Quanto à aplicação dos questionários (A e B) aos participantes do estudo, participaram todos os voluntários inscritos no referido projeto. Vale destacar que todos

os participantes tiveram suas identidades preservadas devido aos princípios éticos da investigação. A critério dos pesquisadores, de forma aleatória, foram atribuídos os códigos G1, G2, G3, G4, G5... representando os pesquisados (*Gakusei* = aluno em japonês), dessa forma, garantindo o direito ao anonimato, e assim, poder ser identificado todas as falas de todos os pesquisados nos resultados.

2.5 PROCEDIMENTOS DE GERAÇÃO DE DADOS

Inicialmente foram aplicados os pesquisados questionários A, sendo que antes da aplicação deles houve esclarecimento prévio sobre a importância e finalidade da pesquisa. Somente participaram do estudo as pessoas que se dispuserem e assinaram ao Termo de Consentimento Livre Esclarecido, ou conteve assinatura de autorização de seus respectivos representantes legais. Após o levantamento desses dados, foram processados e analisados e juntamente com o levantamento bibliográfico forneçam subsídios para uma compreensão dos resultados.

Houve, desta forma, uma formação continuada sobre a importância do *Karatê* e a promoção da inclusão social, saúde mental e física, preservação de valores morais, civismo, valorização das raízes e heranças culturais, conscientização de princípios socioeducativos, aquisição de valores de direitos e deveres, e solidariedade. Ao longo do estudo, foram aplicados o Questionário B.

O Sensei (instrutor em japonês) em questão apresentou os 6 (seis) princípios socioeducativos do *karatê* e, em seguida, falou de sua importância (Matriz para Identificação de Princípios Socioeducativos). Em relação aos questionários (A e B) aplicados aos participantes, foram realizadas as devidas orientações para o preenchimento deles. Ainda, foram lidos e informados sobre a importância do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, seguidamente, entregues para assinatura e autorização dos responsáveis legais.

2.6 TRATAMENTOS DOS DADOS

Durante essa fase da pesquisa foram organizados o material coletado, listagem, leitura e interpretação dos dados, releitura dos dados e identificação dos temas, pertinentes às questões correspondentes. Em seguida, foram juntados os dados de acordo com os elementos consideráveis (temas) que somaram ou se confirmaram num mesmo plano expressivo.

A separação e organização em blocos de aceção para tornar possível a construção das categorias empíricas de investigação. Em todo o processo de estudo e discussão, o material foi correlacionado à literatura pertinente para dar apoio à discussão e os dados foram tratados estatisticamente e qualitativamente.

2.7 PROCEDIMENTO ÉTICO DA PESQUISA

Neste estudo foram observadas as normas éticas determinadas na Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde - CNS, com o objetivo de garantir o anonimato dos integrantes pesquisados, assim como o direito ao Consentimento Livre e Esclarecido e o respeito à vida, visando o exercício pleno da autonomia (Brasil, 2012). A pesquisa foi autorizada por meio do Termo de Autorização Institucional e pela aprovação do projeto de Pesquisa pelo Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo seres humanos da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa/CONEP/CEP UEPB (Número do Parecer: 5.825.709), datado de 19 de dezembro de 2022.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Inicialmente foram aplicados 14 questionários aos participantes do estudo *Karatê: Caminho da Harmonia* na Comunidade de São José da Mata, no município de Campina Grande-PB, conforme o questionário A, a fim de diagnóstico inicial dos *Gakusei*.

Em relação à localidade onde residem, todos os pesquisados são residentes do distrito de São José da Mata. Quanto ao gênero dos pesquisados, a maioria se identificou como do sexo masculino (14) e apenas 2 como do sexo feminino, e todos

estão matriculados na escola regular ou já concluíram o Ensino Médio. Sobre a idade dos pesquisados, conforme a Figura 2, verificou-se que a maioria (42,9%) se enquadra na faixa etária de 10-13 anos, e ainda se observa que mais da metade (64,3%) possui idade <18 anos.

Figura 2 - Quantitativo e percentual da faixa etária dos pesquisados

Fonte: autores, 2023.

Um resultado distinto em relação ao gênero foi abordado por Alonso (2011) em uma pesquisa realizada durante o Campeonato Brasileiro de *Karatê* na cidade de Caruaru-PE. Dos 31 atletas pesquisados, 16 (51,61%) eram do gênero masculino e 15 (48,39%) do gênero feminino. Quanto à idade, 51,61% possuíam entre 19 e 30 anos, e 48,39% tinham idade acima dos 30 anos.

Conforme a Figura 3, o *karatê* foi a modalidade de lutas/artes marciais mais conhecida pelos pesquisados, sendo citada 13 vezes, seguida das modalidades *Jiu Jitsu* e *Capoeira*, ambas citadas 10 vezes.

Figura 3 – Informação sobre as modalidades de lutas/artes marciais de conhecimento dos pesquisados

Fonte: autores, 2023.

Para Esmeraldino e Graça (2014), o MMA (Mistura de Artes Marciais) é uma modalidade muito evidenciada na mídia que contribui para uma grande divulgação das artes marciais, tais como *Muay Thai*, *Judô*, *Jiu Jitsu*, *Boxe*, dentre outros.

Segundo Ferreira (2009), há duas vertentes de lutas no mundo: as artes orientais, que são consideradas as famosas artes marciais, como o *Kung Fu*, o *Tai-Chi-Chuan*, o *Karatê*, o *Judô*, o *Jiu-jitsu*, o *Aikido*, o *Tae-Kwon-Do*, o *Jet-Kune-Do*, o *Kendo*, entre outras; e as ocidentais, que são o *Boxe*, a *Esgrima* e o *Kickboxe*. Outras lutas estão presentes nos Jogos Olímpicos, tais como *Judô*, *Tae-Kwon-Do*, *Esgrima*, *Arco e Flecha*, *Boxe*, *Luta Livre* e a *Luta Greco-Romana*. Desta forma, há uma grande divulgação dessas artes e lutas.

Em relação aos tipos de lutas que os pesquisados já praticaram e ao local dessa prática (Tabela 1) verificou-se que a modalidade *karatê* foi citada 12 vezes, seguida pela *capoeira* (6).

Tabela 1 – Informação sobre tipos de lutas que os pesquisados já praticaram e local da prática

Pesquisados	Tipos de lutas	Local
G1	Capoeira e Karatê	Associação de Juventudes, Cultura e Cidadania - AJURCC
G2	Karatê	Associação de Juventudes, Cultura e Cidadania - AJURCC
G3	-	-
G4	Karatê	Associação de Juventudes, Cultura e Cidadania - AJURCC
G5	Karatê	Associação de Juventudes, Cultura e Cidadania - AJURCC
G6	Karatê	Na escola onde estuda em São José da Mata
G7	Karatê e Jiu Jitsu	Associação de Juventudes, Cultura e Cidadania - AJURCC
G8	Capoeira e Karatê	em São José da Mata
G9	Karatê	Associação de Juventudes, Cultura e Cidadania - AJURCC
G10	Capoeira e Karatê	Associação de Juventudes, Cultura e Cidadania - AJURCC
G11	Capoeira, Karatê e Taekwondo	em São José da Mata
G12	Karatê	em São José da Mata
G13	Capoeira, Jiu Jitsu, Karatê e Muay Thai	em São José da Mata
G14	Capoeira	em São José da Mata

Fonte: autores, 2023.

Em um estudo realizado por Grunwald (2021) com praticantes de *karatê* em Lajeado observou que ao serem questionados se praticavam alguma outra arte marcial antes de conhecer o *Karatê-Dô Shotokan*, 86,21% dos pesquisados informaram que não praticaram outra arte marcial, enquanto 13,79% já praticaram Judô, capoeira e outras.

Sobre o conceito/significado do *Karatê* (Tabela 2), na visão dos pesquisados, verificou-se que para G1, G2, G5 é “o caminho das mãos vazias”, que na literatura é o real significado da palavra “mãos vazias”.

Tabela 2 – Conceito/significado do *Karatê*, na visão dos pesquisados

Pesquisados	Conceito/significado
G1	<i>O caminho das mãos vazias!</i>
G2	<i>O caminho das mãos vazias!</i>
G3	<i>Uma arte marcial que ajuda a tirar o estresse.</i>
G4	-
G5	<i>O caminho das mãos vazias!</i>
G6	<i>Além de ser uma arte marcial é também uma arte, uma forma de se expressar.</i>
G7	<i>Disciplina e respeito.</i>
G8	<i>É um estilo de vida.</i>
G9	<i>É um estilo de vida único para cada pessoa.</i>
G10	<i>É tudo, é saúde mental e física, é formação de caráter e também de cidadão.</i>
G11	<i>É um estilo de vida, logo para mim significa tudo, saúde, paz de espírito e etc.</i>
G12	<i>É uma arte marcial que ela tem vários conceitos que ajuda bastante, tanto nos estudos do praticante e na vida social também.</i>
G13	<i>O conceito significativo se iguala a respirar!</i>
G14	<i>É uma forma de luta que emagrece e deixa a pessoa motivada.</i>

Fonte: autores, 2023.

Para Rangel Junior (2003) o maior objetivo do *karatê* é a contínua perfeição do caráter, através de um árduo treinamento e uma rigorosa disciplina da mente e do corpo. Assim, o karateca utiliza como armas as mãos, os braços, as pernas, os pés, enfim, qualquer parte do corpo.

Assim, Balsera e Abreu (2010) observam que:

O Karatê é uma importante ferramenta de desenvolvimento das capacidades físicas, como flexibilidade, força e equilíbrio, o que é de vital importância para crianças em fase escolar. Logo, não apenas as capacidades físicas devem ser trabalhadas, mas também as capacidades de interpretação desses novos conhecimentos em relação à sociedade (Balsera; Abreu, 2010).

Na Tabela 3, observou-se que, sobre os benefícios que a prática do *Karatê* proporciona, para G2, G3, G7, G8, G9, G11, G12, G13, a saúde é o principal benefício, já outros pesquisados observam que desenvolver seus músculos seria o principal benefício. Não se descartam outras falas que vão no sentido de se exercitar para ter benefícios físicos e intelectuais, isto é, ter saúde.

Tabela 3 – Benefícios que a prática do *Karatê* proporciona, segundo opinião dos pesquisados

Pesquisados	Benefícios
G1	<i>Criar massa muscular.</i>
G2	<i>Defesa pessoal e saúde.</i>
G3	<i>Saúde e tira o estresse.</i>
G4	<i>Mais saúde.</i>
G5	<i>Exercita a mente e o corpo.</i>
G6	<i>Bem-estar e pode ajudar as pessoas com dificuldades na comunicação.</i>
G7	<i>Saúde.</i>
G8	<i>Proporciona saúde, disciplina entre outras.</i>
G9	<i>Saúde física, mental, conhecimento e socialização.</i>
G10	<i>Benefícios físicos e mentais.</i>
G11	<i>Saúde, tanto física e mental.</i>
G12	<i>Proporciona saúde, vida saudável e um controle emocional incrível.</i>
G13	<i>Saúde, respeito, disciplina, coordenação motora, condicionamento físico, autocontrole e desenvolvimento intelectual, mental e espiritual.</i>
G14	<i>Desenvolve os músculos.</i>

Fonte: autores, 2023.

As lutas, as artes marciais e as modalidades esportivas de combate desenvolvem capacidades físicas muito importantes, aperfeiçoando as capacidades motoras dos praticantes essenciais para seu desenvolvimento saudável, como lateralidade, noção corporal, espacial e temporal, coordenação geral, flexibilidade e outros benefícios. Ainda, capacidades cognitivas são desenvolvidas como raciocínio, atenção e

percepção. Além do quesito social e afetivo que estimulam a socialização, o trabalho em equipe e a formação de opinião (Andrade Neto; Moreira, 2021).

Ao serem indagados quanto os malefícios/danos atrelados à prática do *karatê* (Tabela 4), a maioria (G2, G3, G4, G6, G7, G9, G11, G14) observou que as lesões são as mais recorrentes.

Tabela 4 – Malefícios/danos que o *karatê* pode propiciar conforme percepção dos pesquisados

Pesquisados	Malefícios/danos
G1	<i>Deixa o corpo dolorido.</i>
G2	<i>Pode haver lesão óssea e ruptura de ligamentos.</i>
G3	<i>Lesões.</i>
G4	<i>Lesões e dor no corpo.</i>
G5	-
G6	<i>Lesões, mas se não tiver cuidado!</i>
G7	<i>Lesões.</i>
G8	<i>Terá malefícios se for usado de forma errada, tipo: socar paredes ou arrumar brigas.</i>
G9	<i>Lesões.</i>
G10	<i>Só haverá malefícios ser for mal praticado, sem orientação.</i>
G11	<i>Lesões.</i>
G12	<i>Dores musculares.</i>
G13	<i>Os danos só ocorrem através da má execução dos movimentos ou sem orientação de um Sensei.</i>
G14	<i>Lesões.</i>

Fonte: autores, 2023.

Em estudo realizado por Souza *et al.* (2011) sobre lesões no *Karatê Shotokan* e no *Jiu-Jitsu* verificaram que 53 Karatecas pesquisados relataram ter sofrido 148 lesões e 41 atletas de Jiu-Jitsu 160 lesões. Sendo que o local de maior incidência dessas lesões no *Karatê* foi nas mãos e dedos (15,5%) e no *Jiu-Jitsu* foram os joelhos (16,3%). Os locais que apresentaram diferenças significativas entre os dois grupos

foram: pernas, boca e dentes, pescoço, ombros, cotovelos, joelhos, tornozelos e orelhas.

Sobre a motivação dos pesquisados a praticar o *Karatê* e a fazer parte da AJURCC (Tabela 5), a maioria (G3, G5, G7, G10) afirmou ser influência de amigos e incentivo dos pais, e para G4 a motivação se deu por vontade de ser faixa preta.

Tabela 5 – O que motivou os pesquisados quererem a praticar o *Karatê* e a fazer parte da AJURCC

Pesquisados	Malefícios/danos
G1	<i>Desenvolver o físico.</i>
G2	<i>Ter saúde.</i>
G3	<i>O incentivo de um amigo.</i>
G4	<i>Vontade de ser faixa preta</i>
G5	<i>Pelo incentivo de meus pais.</i>
G6	<i>Vontade de perder minha timidez.</i>
G7	<i>Influência de amigos.</i>
G8	<i>Intuito de melhorar minha saúde e procurar evolução e para fazer o bem.</i>
G9	<i>Para se tornar uma pessoa melhor.</i>
G10	<i>Influência de amigos.</i>
G11	<i>Curiosidade.</i>
G12	<i>Curiosidade.</i>
G13	<i>Ocupar a mente e mostrar que serei uma pessoa melhor.</i>
G14	<i>Para emagrecer.</i>

Fonte: autores, 2023.

Em outro estudo sobre hábitos e modos de lutadoras universitárias de *Boxe*, *Karatê* e *Capoeira* realizado por Ferretti e Knijnik (2009), quanto à motivação pela prática da arte marcial *Karatê*, dos 20 pesquisados, 38% responderam ser pela influência dos amigos, 28,8% por curiosidade, e 4,7% por influência dos parentes e outros. Já 28,5% responderam: “prazer”, “por interesse”, “já ter praticado por mais de 3 anos”, “vontade

de realizá-lo”, “sempre gostei de artes marciais” e “pratiquei na infância”. Desta forma, para Kaneta e Lee (2011), cada indivíduo possui sua motivação individual.

No tocante às perspectivas dos pesquisados ao fazer parte do projeto “*Karatê Caminho da Harmonia*” (Tabela 6), para a grande maioria (G3, G5, G7, G8, G9, G10, G11, G12, G13, G14), crescer no *Karatê*, tornar-se um faixa preta e ganhar competições são seus objetivos.

Tabela 6 – Perspectivas dos pesquisados ao fazerem parte do projeto *Karatê Caminho da Harmonia*

Pesquisados	Perspectivas dos pesquisados
G1	<i>Saúde.</i>
G2	<i>Melhorar a saúde e treinar bastante.</i>
G3	<i>Ser faixa preta.</i>
G4	<i>Ficar magro.</i>
G5	<i>Crescer no karatê.</i>
G6	<i>Ser uma pessoa melhor, tanto fisicamente quanto mentalmente.</i>
G7	<i>Ganhar competições.</i>
G8	<i>Evoluir.</i>
G9	<i>Ganhar competições.</i>
G10	<i>Crescer no karatê.</i>
G11	<i>Ser faixa preta e ser campeão mundial.</i>
G12	<i>Evoluir no projeto e recrutar as crianças que estão na rua para praticar o karatê.</i>
G13	<i>Crescimento profissional, pessoal e ganhar competições.</i>
G14	<i>Ganhar competições.</i>

Fonte: autores, 2023.

Neste sentido Bull (2003) aborda que todas as artes marciais têm em seus princípios a paz, tendo como objetivo primordial a formação de uma pessoa sadia, do indivíduo útil à sociedade e a si mesmo, dando-lhes muito mais do que eles esperam, transformando esta pessoa inicialmente insegura em outra forte e confiante. Assim, as Artes Marciais são um ótimo método de defesa pessoal, fisicamente falando. No

entanto, muito mais importante que a segurança física é a segurança psicológica que o ser humano da atualidade tanto necessita.

Portanto, decidir quem é o vencedor e quem é o vencido não é o objetivo principal do *Karatê-Dô*. Trata-se de uma arte marcial para o desenvolvimento do caráter através do treinamento, para que o karateca possa superar quaisquer obstáculos, palpáveis ou não (Nakayama, 1977).

Em relação à Matriz para Identificação de Princípios Sócio Educativos voltados à prática do *Karatê*, foram avaliados 14 *Gakusei*. Conforme o Quadro 2, observou-se que houve grande influência sobre as ações de “*Saúde mental*” com o princípio “*Coeducação*” e “*Prazer pela prática esportiva*” com “*Coeducação*”, ambos com 86%. Em relação à pouca influência, destaca-se as ações de “*Heranças culturais*” com os princípios “*Totalidade*” e “*Participação*”, que foram os mais evidentes, com 100% cada. Verificou-se ainda que a maioria das ações sobre o princípio *Regionalismo* sofreu nenhuma influência.

Quadro 2 - Matriz para Identificação de Princípios Sócio Educativos voltados a prática do *Karatê*

		PRINCÍPIOS													
		Coeducação		Cooperação		Emanipação		Totalidade		Participação		Regionalismo			
Ações	Inserção Social	6	8	7	7	4	9	1	5	9	6	8	1	4	9
	Saúde mental	12	2	8	5	1	4	10	5	9	7	7	4	10	
	Saúde física	12	2	10	4	3	11	4	10	6	8	3	11		
	Valores Morais	6	8	5	9	4	9	1	3	11	4	10	2	12	
	Civismo	2	12	3	11	2	9	3	2	12	3	11	3	11	
	Responsabilidade Social	6	7	1	6	8	4	10	3	11	4	10	4	10	
	Solidariedade	7	7	8	6	2	12	3	11	3	11	3	11		
	Prazer pela prática esportiva	12	2	11	3	4	9	1	4	10	7	7	5	9	

Valorização das raízes culturais	3	11	2	12	2	9	3	2	12	1	13	3	11
Heranças culturais	1	13	1	13	12	2	14		14		2	4	8

Legenda: O saber coletivo (coeducação); A capacidade de organização grupal (cooperação); A reflexão crítica (emancipação); O posicionamento do educando como “sujeito” (totalidade); Ser o educando agente de sua aprendizagem (participação); A partir da realidade na qual está inserido (regionalismo).

Fonte: Hidro Québec (1990), adaptada pelos autores Ferreira; Cerqueira, 2023.

Muitos mestres de diferentes artes marciais somente conseguiram compreender os verdadeiros princípios do “caminho” após anos de prática. Assim, os vinte princípios do *Karatê* foram legados pelo mestre *Gichin Funakoshi* para o desenvolvimento espiritual e mental de seus alunos. Eles evidenciam o desejo do mestre de assegurar que o praticante não fique preso aos aspectos do *karatê* puramente esmurrador, chutador e bloqueador, mas que seja pautado pelos aspectos espirituais que transformam o *karatê* de mera arte marcial em *karatê-do*, um “caminho” (Funakoshi, 1975; Nakasone, 2005).

Ao longo do estudo foram aplicados os questionários B aos pesquisados integrantes do projeto *Karatê: Caminho da Harmonia*. Segundo a Tabela 7, quanto à significação do *Karatê* para os pesquisados após fazerem parte do projeto, verificou-se que metade dos pesquisados (G2, G9, G10, G11, G12, G13, G14) afirmou ser seu estilo de vida, e para G8 é mais que uma prática esportiva, é uma filosofia que molda o seu caráter, ensinando disciplina, respeito e autodomínio.

Tabela 7 – Significação do *Karatê* para os pesquisados após fazerem parte do projeto *Karatê: Caminho da Harmonia*

Pesquisados	Significação
G1	<i>Caminho das mãos vazias!</i>
G2	<i>É um estilo de vida que eu posso me expressar!</i>
G3	<i>Paz e relacionamento.</i>
G4	<i>Atualmente tem sido algo muito longo e maravilhoso em minha vida.</i>
G5	<i>Paz!</i>

G6	<i>Forma de aprender cada vez mais!</i>
G7	<i>É uma arte que trabalha o corpo e a alma aliviando o estresse.</i>
G8	<i>É mais que uma prática esportiva, é uma filosofia que molda o meu caráter, ensinando disciplina, respeito e autodomínio.</i>
G9	<i>É meu estilo de vida!</i>
G10	<i>É o caminho da paz e da harmonia.</i>
G11	<i>É meu estilo de vida!</i>
G12	<i>É uma arte incrível que para mim é um estilo de vida!</i>
G13	<i>É meu estilo de vida!</i>
G14	<i>É uma arte marcial muito legal proporciona muitos benefícios!</i>

Fonte: autores, 2023.

Para Lautert (2004), a partir da experiência e vivência dentro do *Karatê-Do*, é necessário expor outro significado e colocar sobre o porquê e para quê. Desta forma, acredita-se que o *Karatê-Do* pode ser também uma prática educativa, contudo, faz-se necessário colocar outro significado que não seja fundamentado no padrão atual desta sociedade.

Em relação à Tabela 8, quanto à percepção dos pesquisados sobre os benefícios e malefícios que o projeto *Karatê: Caminho da Harmonia* proporciona, para a grande maioria dos pesquisados (G1, G3, G5, G9, G10, G11, G12, G13), os benefícios são: saúde, paz, alegria, bem-estar físico e disciplina. Quanto aos malefícios, somente o pesquisado G2 atribuiu as lesões e os machucados sérios, enquanto os demais pesquisados não identificaram malefícios.

Tabela 8 – Percepção dos pesquisados sobre os benefícios e malefícios que o projeto *Karatê: Caminho da Harmonia* proporciona

Pesquisados	Benefícios e malefícios
G1	<i>Benefícios: saúde, bem-estar físico e disciplina. Malefícios: Para mim não há!</i>
G2	<i>Benefícios: um físico melhor, paz interior, paciência dentre outros. Malefícios: lesões, machucados sérios dentre outros!</i>

G3	<i>Benefícios: saúde. Malefícios: Para mim não há!</i>
G4	<i>Benefícios: equilíbrio e força. Malefícios: apenas o tempo dirá!</i>
G5	<i>Saúde, paz, alegria. Para mim não há malefícios!</i>
G6	<i>Promove boa qualidade física, autoproteção entre os outros. É para aquelas pessoas que não sabem fazer uso da arte pode ser visto como um malefício.</i>
G7	<i>Melhora minha condição mental e física. promovendo mais disciplina.</i>
G8	<i>Os benéficos são: condicionamento físico, disciplina, autocontrole, respeito e ética. Para mim não há malefícios!</i>
G9	<i>Saúde e bem-estar!</i>
G10	<i>Saúde, bem-estar e paz.</i>
G11	<i>Saúde e alegria. Para mim não há malefícios!</i>
G12	<i>Saúde e bem-estar. Para mim não há malefícios!</i>
G13	<i>Paz, saúde e alegria. Para mim não há malefícios!</i>
G14	<i>Emagrece, aprendi a lutar e me dá força!</i>

Fonte: autores, 2023.

A importância da prática da Educação Física tem sido divulgada com muita frequência nos diversos meios de comunicação, como grande solução para muito dos males que atingem grande parte da população. Contudo, percebe-se que muitas pessoas não conseguem iniciar ou manter-se na prática por longos períodos e acabam por abandoná-la, e muitas das vezes, sem experimentar de fato os reais benefícios dos exercícios físicos por um período prolongado (Santos; Knijnik, 2006).

Desta forma, a aplicação do *Karatê* contribui para a formação integral do ser humano, proporcionando às crianças e aos adolescentes melhor compreensão de sua realidade, de participar da sociedade como cidadãos, de contribuir com ideais e ações para a transformação da própria vida e a de sua comunidade (Brasil, 1998).

Conforme a Tabela 9, quanto a motivação dos pesquisados a praticarem o *karatê* e fazerem parte do projeto *Karatê Caminho da Harmonia*, grande parte deles atribuiu ser uma pessoa melhor a cada dia. Dessa forma, verifica-se que o estímulo dos pesquisados se fundamentam no caráter e nos fundamentos do *karatê*.

Tabela 9 – Motivação dos pesquisados a praticarem o *karatê* e fazerem parte do projeto *Karatê Caminho da Harmonia*

Pesquisad os	Motivação dos pesquisados
G1	<i>Os benefícios!</i>
G2	<i>Defesa pessoal e paz interior!</i>
G3	<i>Ter mais saúde!</i>
G4	<i>Tornar-se uma pessoa melhor e por amar muito artes marciais!</i>
G5	<i>Encontrar o caminho da paz!</i>
G6	<i>O Karatê proporciona motivação para alcançar meus objetivos pessoais!</i>
G7	<i>Alcançar benefícios psicológicos!</i>
G8	<i>Disciplina que a arte exige, ajuda a manter o foco e a determinação em todas as áreas da vida.</i>
G9	<i>Ser uma versão melhor de mim a cada dia!</i>
G10	<i>Ser o melhor de mim, ter caráter e sempre colocar os ensinamentos do karatê em minha vida!</i>
G11	<i>Ser uma versão melhor de mim a cada dia!</i>
G12	<i>Ser uma versão melhor de mim a cada dia!</i>
G13	<i>Ser uma versão melhor de mim a cada dia!</i>
G14	<i>Tudo no karatê é motivador!</i>

Fonte: autores, 2023.

Em um estudo realizado por Nakayama (2019) em Londrina-PR sobre os motivos para prática de *Karatê* como forma de exercício físico, observou-se que, entre os praticantes da modalidade *karatê*, os motivos mais citados foram diversão, bem-estar, controle de estresse, condição física e prevenção de doenças, sendo o motivo menos citado o reconhecimento social.

Para Felipe (2020), ao pesquisar sobre o perfil e a motivação dos alunos, pais e professores para continuar a praticar *karatê*, a troca de faixa (conquistar a faixa preta), ser um atleta profissional, o incentivo da família e dos amigos, o incentivo dos professores, além de viajar e competir foram as principais motivações.

Quanto aos apontamentos dos pesquisados sobre as expectativas atingidas, ou não, após fazerem parte do projeto *Karatê Caminho da Harmonia*, observou-se conforme a Tabela 10 que a maioria vincula ao projeto como algo positivo que lhes proporciona segurança, aprendizado, paz, saúde, diversão e qualidade de vida, destaca-se ainda que para G4 o *karatê* tem ajudado muito ao longo do projeto, atingido todas as suas expectativas.

Tabela 10 – Apontamentos dos pesquisados sobre as expectativas atingidas, ou não, após fazerem parte do projeto *Karatê Caminho da Harmonia*

Pesquisados	Apontamentos dos pesquisados
G1	<i>Sim! Eu sempre quis praticar o karatê e tornar-me graduada em faixa preta!</i>
G2	<i>Sim! Porque espero algo magnífico, fantástico e inovador!</i>
G3	<i>Sim! Pois, estou me divertindo e treinando!</i>
G4	<i>Sim! O karatê tem me ajudado muito nesses anos e tem atingido todas minhas expectativas.</i>
G5	<i>Sim! É um prazer incrível e traz muita saúde!</i>
G6	<i>Sim! Porque estou aprendendo cada vez mais!</i>
G7	<i>Sim! Pois, proporciona muita saúde!</i>
G8	<i>Sim! Pois, proporciona muitas coisas boas!</i>
G9	<i>Sim! Porque me traz paz!</i>
G10	<i>Sim! Porque é um ótimo projeto!</i>
G11	<i>Sim! Porque é um projeto incrível!</i>
G12	<i>Sim! Porque é um ótimo projeto e me traz paz!</i>
G13	<i>Sim! Porque é um ótimo projeto!</i>
G14	<i>Sim! Porque é um ótimo projeto e promove uma melhor qualidade de vida!</i>

Fonte: autores, 2023.

Segundo os estudos de Anjos e Ramos (2015) as atividades do *Karatê* na escola podem promover a cidadania dos alunos, por ser uma ferramenta de inclusão, reflexão, expressão cultural, aquisição de conhecimento, de prática de atividade física e aprimoramento das habilidades motoras.

Assim, em um estudo sobre vivenciando o *karatê* na educação física realizado por Silva (2008) observou que as expectativas foram atingidas pelos alunos praticantes do *karatê*. Abordou também que existe a necessidade da reflexão sobre abrir um espaço para os alunos poderem se manifestar e compreender que não é uma briga e poder desmistificar a associação que fazem das disputas como sendo violência.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Observou que o projeto *Karatê* Caminho da Harmonia promove democratização ao acesso à prática esportiva do *karatê* a adolescentes da Comunidade de São José da Mata no município de Campina Grande-PB, e possui com caráter formativo-educacional.

Por intermédio dos instrumentos de pesquisa, os jovens envolvidos relataram que o *karatê* foi a modalidade de artes marciais de maior conhecimento deles, também a mais praticada; a maioria dos pesquisados possui conhecimento sobre a significação do conceito do *karatê*; conhecem bem os benefícios que a prática promove; sobre os malefícios a grande maioria destacam as lesões como as mais recorrentes. Sobre a motivação que os levaram a fazer parte da AJURCC, afirmaram ser a influência de amigos e incentivo dos pais; em relação as perspectivas para a grande maioria, crescer no *karatê*, se tornar faixa preta e ganhar competições são seus principais objetivos.

Conclui-se, assim, que sobre a identificação de princípios socioeducativos voltados à prática do *Karatê* verificou-se, sobre os avaliados, grande influência nas ações de saúde mental com o princípio coeducação e prazer pela prática esportiva com coeducação, quanto a pouca influência, existiu com as ações de heranças culturais e os princípios totalidade e participação.

Portanto, após a um período de vivência do *karatê* no projeto, os pesquisados afirmaram que o *karatê* possui como significação ser “seu estilo de vida”; e em relação a percepção dos benefícios, foram apontados saúde, paz, alegria, bem-estar físico e disciplina, já aos malefícios, lesões e os machucados sérios; sobre a motivação em permanecer na prática do *karatê*, grande parte deles atribuiu a premissa em ser “uma

peessoa melhor a cada dia”; e em relação às expectativas atingidas pelo projeto, a maioria vincula como algo positivo que lhes proporciona segurança, aprendizado, paz, saúde, diversão e qualidade de vida.

Quanto às limitações da pesquisa, devido ao fato da população e amostra pesquisada ser constituída de alunos de diferentes faixas etárias, portanto diferentes etapas de nível escolar, houve maior necessidade de esclarecer melhor as perguntas dos questionários aplicados, fazendo comparações e dando exemplos quando necessário, podendo assim existir diferenças de entendimento e interpretação. Ao utilizar questionários em uma pesquisa sempre existe o risco de os inquiridos não serem 100 por centos verdadeiros nas suas respostas, constituindo uma desonestidade. Ainda em relação a matriz para identificação de princípios sócios educativos utilizado nesse estudo exigiu por parte do pesquisador buscar o foco e imparcialidade a todo tempo, pois trata-se de uma abordagem qualitativa que pode variar conforme o dia, o local e o momento da avaliação.

Assim, deixa-se elucidado que esta pesquisa não se esgota aqui, havendo, pois, múltiplas possibilidades investigativas centradas em abordagens que possam priorizar as histórias de vida de cada aluno praticante de artes marciais, em particular o *karatê*, lembrando ainda que os mesmos instrumentos de pesquisa utilizados neste estudo poderão refletir outra realidade, em outro região, tempo e população, e que cada pesquisa tem sua especificidade e complexidade.

REFERÊNCIAS

ALONSO, A. C. Lesões musculoesqueléticas em atletas de elite do *karatê*: modalidade katá e kumitê. **Fisioterapia Brasil**, Petrolina, v. 12, n. 5, p. 342-346, 2011.

ALVES, A. P. G.; SHIRATOMI, E. S. A arte do *karatê* como instrumento de cidadania. **ETIC - Encontro de Iniciação Científica**, v. 2, n.2, 2006.

ANDRADE NETO, J. B.; MOREIRA, G. Percepção do Colégio Militar de Brasília a respeito da inserção de novos conteúdos de lutas na educação física escolar. **Revista Form@ re-Parfor/UFPI**, Teresina, v. 9, n. 1, 2021.

ANJOS, W. F. C; RAMOS, T. M. *Karatê* nas aulas de educação física: contribuições para a construção dos valores éticos e morais das crianças do Colégio Integrado

AGES. Educon, Aracaju, V. 9, n. 1, p.1-15, set, 2015. **In:** IX Colóquio Internacional São Cristóvão/SE/Brasil. Educação e Contemporaneidade, 17 a 19 de set. 2015.

BALSERA, J. A. S; ABREU, M. R. El karate como medio de mejora de aspectos físicos, psíquicos y sociales en personas con Síndrome de Down. Pautas metodológicas de intervención. **Lecturas, Educación Física y deportes: Revista Digital**. Buenos Aires, a. 15, n. 146, jul. 2010.

BRASIL. **Parâmetros Curriculares Nacionais:** Educação Física. v.7, Brasília: Secretaria de Educação Fundamental, MEC/SEF, 1998.

BRASIL. **Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012**, Conselho Nacional de Saúde, do Ministério da Saúde. Diário Oficial da União 2012.

BULL, W. J. **Aikido:** o caminho da sabedoria: a teoria. 10. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Pensamento, 2003.

CANTANHEDE, A. L. I.; REZENDE, A. C. C.; NASCIMENTO, E. Artes marciais para crianças: do método tradicional à prática transformadora. **Lecturas, Educación Física y Deportes, Revista Digital**, Buenos Aires, a. 15, n. 143, abril, 2010.

DARIDO, S. C. **Educação Física na Escola:** Questões e Reflexões. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2003.

ESMERALDINO, H. B.; GRAÇA, R. L. A contribuição da mídia na adesão e aderência à prática de lutas esportivas e artes marciais. **EFDeportes**, Buenos Aires, a. 18, n. 188, 2014.

FELIPE, N. F. **A iniciação esportiva do karatê:** perspectivas e expectativas de alunos, pais e professores. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências do Esporte) - Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2020.

FERRETTI, M. A. C; KNIJNIK, J. D. 'Se for lutar vai apanhar!': um estudo quantitativo sobre hábitos e modos de lutadoras universitárias de boxe, caratê e capoeira. **Lecturas:** Educación física y deportes, n. 135, p. 33, 2009.

FERREIRA, H. S. A utilização das lutas como conteúdo das aulas de Educação Física. **EFDeportes**, Buenos Aires, a. 13, n. 130, 2009.

FLICK, U. **Introdução à pesquisa qualitativa.** 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2009.

FUNAKOSHI, G. **Karatê-dô:** O Meu Modo de Vida. Tradução: Euclides Luiz Calloni. São Paulo, Editora Cultrix, 1975.

GAMBOA, S. S. **Epistemologia da Educação Física:** as relações necessárias. Maceió: EDUFAL, 2007. 165p.

GIL, A. C. **Como elaborar Projetos de pesquisa.** 4. ed. São Paulo, Atlas, 2002.

GIL, A. C. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. São Paulo, Atlas, p.8-59, v. 6, 2008.

GOELLNER, S. V. **O método francês e a educação física no Brasil: da caserna à escola**. Porto Alegre: GRECCO, 2021.

GRUNWALD, T. A. **Adesão e permanência de praticantes de *karatê shotokan da askat* em lajeado e estrela**. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Educação Física) - Universidade do Vale do Taquari, Lajeado, 2021.

HYDRO-QUÉBEC. **Méthode d'évaluation environnementale. Lignes e postes**. Montreal, Hydro-Québec, 1990. Apud SANCHÉZ, L.E. Avaliação de Impacto Ambiental: conceitos e métodos. São Paulo: Oficina de Textos, 2008. 495p.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). **Cidades**. 2010. <https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/pb/campina-grande.html>. Acesso em: 10 out. 2022.

KANETA, C. N.; LEE, C. L. Aspectos Psicossociais do Desenvolvimento. *In*: BÖHME, Maria Tereza Silveira (org.). **Esporte Infantojuvenil: Treinamento a Longo Prazo e Talento Esportivo**. São Paulo: Phorte Editora, 2011.

LAUTERT, R. W. ***Karatê-do* em busca de uma (re)significação**. Trabalho de Conclusão de Curso realizado (Graduação em Educação Física) - Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2004.

LIBÂNEO, J. C. **Democratização da escola pública: a pedagogia crítico-social dos conteúdos**. 11. ed. São Paulo: Edições Loyola, 1993.

LIMA, J. B. L; MOURÃO, W. M. S. A influência do *karatê* no desenvolvimento comportamental da criança. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, v. 8, n. 11, p. 2795-2802, 2022.

MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. **Fundamentos da metodologia científica**. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2017.

NAKAYAMA, M. **O melhor do *karatê-1*, visão abrangente**. São Paulo. Ed. Cultrix, 1977.

NAKAYAMA, M. S. **Motivos para prática de *Karatê* como forma de exercício físico**. 2019. 54 páginas. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Educação Física) - Centro Universitário Filadélfia - UNIFIL, Londrina, 2019.

NAKASONE, G. **Os vinte princípios fundamentais do *Karatê*: o legado espiritual do mestre**. Tradução: Henrique A. Rêgo Monteiro. São Paulo, Editora Cultrix, 2005.

RANGEL JÚNIOR, C. **A Essência do *Karatê-Dô***. Salvador: EGBA, 2003.

SANTOS, S. C.; KNIJNIK, J. D. Adhesion Reasons to Praticice Activity in the Midle Age. **Revista Mackenzie de Educação Física e Esporte**, São Paulo, v. 5, n. 1, p. 23–34, 2006.

SÃO PAULO (ESTADO). Secretaria de Esporte. **Esporte Social. Orientações para convênio com prefeituras**. 2020.

SILVA, M. C. C. **Vivenciando o karatê na educação física**: um estudo de caso com alunos do Ensino Fundamental II de uma escola pública. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Educação Física) - Universidade Estadual Vale do Acaraú, Caucaia, 2008.

SOARES, C. L. *et al.* **Metodologia do Ensino de Educação Física**. São Paulo: Cortez, 1992.

SOUZA, J. M. C. *et al.* Lesões no Karate Shotokan e no Jiu-Jitsu: trauma direto versus indireto. **Revista Brasileira de Medicina do esporte**, São Paulo, v. 17, p. 107-110, 2011.

Material recebido: 05 de março de 2024.

Material aprovado pelos pares: 02 de agosto de 2024.

Material editado aprovado pelos autores: 11 de setembro de 2024.

¹ Graduação em História. Graduação em Fisioterapia. Faixa Preta - 4º Dan Karatê Shorin ryu kyudokan. ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-1943-2236>. Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2385644999444593>.

² Doutorado em Recursos Naturais; Mestrado em Recursos Naturais; lato sensu Especialização em Desenvolvimento e Meio Ambiente; Especialização em Docência do Ensino Superior; Especialização em Gestão Hospitalar e Saúde; Especialização em Educação Física; Graduação em Ciências Biológicas. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0109-3849>. Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4470582307237189>.